

MAKALAH
MENUMBUHKAN MINAT BERWIRAUSAHA

Dosen Pengampu: Dr. H. Fachrurazi, S.Ag.MM.

Mata Kuliah : Kewirausahaan

Disusun Oleh

Fitriyani
11902054

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

2022

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Swt yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan-Nya terhadap kita semua, terutama kepada penulis sendiri sehingga penulis bisa menyelesaikan makalah ilmiah ini. Penulis juga bertemikasih kepada dosen yang mengampu mata kuliah kewirausahaan yaitu bapak Dr. H. Fachrurazi, S.Ag.MM. yang telah membimbing penulis dalam menuliskan makalah ini.

Penulis berharap makalah ini bisa bermanfaat bagi para pembaca, terutama bagi penulis sendiri.

Jika terdapat kekurangan atau kekeliruan pada makalah ini, penulis mohon maaf, karena penulis sendiri masih dalam tahap belajar.

Kami berharap semoga makalah ini bisa menambah pengetahuan para pembaca. Namun terlepas dari itu, kami memahami bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga kami sangat mengharapkan kritik serta saran yang bersifat membangun demi terciptanya makalah selanjutnya yang lebih baik lagi.

Pontianak

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	1
C. Tujuan	1
BAB II PEMBAHASAN.....	2
A. Pengertian Kewirausahaan.....	2
B. Manfaat Adanya Wirausaha.....	2
C. Motivasi Wirausaha Terhadap Minat Berwirausaha.....	4
BAB III PENUTUP	6
A. Kesimpulan	6
B. Saran	
DAFTAR PUSTAKA.....	6

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam bangunan perekonomian Indonesia saat ini, tingkat pengangguran pemuda masih cukup tinggi, sehingga akan mengakibatkan masalah yang cukup tinggi apabila tidak memperoleh perhatian serius. Beberapa masalah yang dipengaruhi oleh tingginya pengangguran diantaranya kemiskinan, penyalahgunaan narkoba, kriminalitas, pergaulan bebas, jual beli manusia (*human trafficking*) dan lain sebagainya. Kondisi tersebut akan mengganggu pembangunan disegala bidang dan stabilitas nasional. Oleh karena itu yang dibutuhkan saat ini adalah solusi nyata yang dapat membantu mengatasi permasalahan diatas.

Persaingan dalam dunia pekerjaan sangatlah ketat, dikarenakan jumlah angkatan kerja yang banyak namun tidak diikuti dengan jumlah lapangan pekerjaan, sehingga terjadi pengangguran. Cara mengatasi masalah pengangguran salah satunya adalah menciptakan lapangan pekerjaan sendiri dengan menjadi seorang wirausaha. Untuk menjadi seorang wirausaha haruslah tumbuh minat dalam diri setiap individu orang. Minat bisa timbul karena adanya rasa ketertarikan dan kekaguman melihat kesuksesan seseorang dalam berwirausaha.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja manfaat adanya wirausaha ?
2. Bagaimana pengaruh motivasi wirausaha terhadap minat berwirausaha ?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui manfaat adanya wirausaha
2. Untuk mengetahui pengaruh motivasi wirausaha terhaap minat berwirausaha

BAB II

PEMBAHASAN

A. Kewirausahaan

Secara etimologi, kewirausahaan berasal dari kata wira dan usaha. Wira berarti pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani, dan berwatak agung. Adapun usaha berarti perbuatan amal, bekerja, berbuat sesuatu. Dengan demikian wirausaha adalah para pejuang atau pahlwan yang berbuat sesuatu.

Kewirausahaan adalah padanan kata dari *entrepreneurship* dalam Bahasa Inggris, *unternehmer* dalam Bahasa Jerman, *ondernemen* dalam Bahasa Belanda. Sedangkan di Indonesia diberi nama kewirausahaan.

Secara esensi *entrepreneurship* adalah suatu sikap mental, pandangan, wawasan serta pola pikir dan pola tindak seseorang terhadap tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan selalu berorientasi kepada pelanggan. Atau dapat juga diartikan sebagai semua tindakan dari seseorang yang mampu memberi nilai terhadap tugas dan tanggung jawabnya.

Kewirausahaan adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam menyelesaikan masalah dengan melihat peluang yang ada disekitarnya dengan memanfaatkan sumber daya sehingga menghasilkan produk yang bernilai dan bermanfaat bagi lingkungannya.¹

B. Manfaat Adanya Wirausaha

Kewirausahaan merupakan proses yang kreativitas dan inovasi yang memiliki resiko tinggi dalam menciptakan nilai tambah (add value) bagi produk atau jasa bagi konsumen atau masyarakat. Hakikat dari kewirausahaan yaitu ciri, sifat, dan karakter seseorang yang didasari oleh keinginan dan kemampuan dalam gagasan inovatif secara produktif dan kreatif. Dengan berwirausaha setiap orang memiliki peluang dalam menilai dan memutuskan peluang bisnis dengan memanfaatkan potensi sumberdaya dalam mencapai tujuan bisnisnya. Definisi ini menyiratkan bahwa kewirausahaan dapat dipelajari sesuai keinginan setiap individu.²

¹ Fachrurazi dan Nurcholifah, *KEWIRAUSAHAAN (Teori Dan Praktek)* (Pontianak: IAIN PONTIANAK PRESS (Anggota IKAPI), 2021).

² Jemi Pabisangan Tahirs and Abedneigo Carter Rambulangi, "Menumbuhkan Minat Berwirausaha Melalui Pelatihan Kewirausahaan Bagi Siswa Smk," *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 2 (2020): 125–129.

Menurut Buchari Alma (2011) wirausaha merupakan potensi pembangunan, baik dalam jumlah maupun dalam mutu wirausaha itu sendiri. Kenyataan sekarang ini kita menghadapi kenyataan bahwa jumlah wirausahawan masih sedikit dan mutunya belum bisa dikatakan hebat, sehingga persoalan pembangunan wirausaha Indonesia merupakan persoalan mendesak bagi suksesnya suatu pembangunan. Manfaat adanya wirausaha banyak sekali, manfaatnya sebagai berikut :

1. Menambah daya tampung tenaga kerja, sehingga mengurangi pengangguran.
2. Sebagai generator pembangunan lingkungan, bidang produksi, distribusi, pemeliharaan lingkungan, kesejahteraan dan sebagainya.
3. Menjadi contoh bagi anggota masyarakat lain, sebagai pribadi unggul yang patut dicontoh, diteladani, karena seorang wirausaha itu adalah orang terpuji, jujur, berani, hidup tidak merugikan orang lain.
4. Selalu menghormati hukum dan peraturan yang berlaku, berusaha selalu menjaga dan membangun lingkungan.
5. Berusaha memberi bantuan kepada orang lain dan pembangunan sosial, sesuai dengan kemampuannya.
6. Berusaha mendidik karyawannya menjadi orang mandiri, disiplin, jujur, tekun dalam menghadapi pekerjaan.
7. Memberi contoh bagaimana harus bekerja keras, tetapi tidak melupakan perintah-perintah agama, dekat kepada Allah Swt.
8. Hidup secara efisien, tidak berfoya-foya, dan tidak boros.
9. Memelihara keserasian lingkungan, baik dalam pergaulan maupun kebersihan lingkungan.

Melihat banyaknya manfaat wirausaha di atas, maka ada dua darmabakti wirausaha terhadap pembangunan bangsa, yaitu:

1. Sebagai pengusaha, memberikan darma baktinya melancarkan proses produksi, distribusi, dan konsumsi. Wirausaha mengatasi kesulitan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat.
2. Sebagai perjuangan bangsa dalam bidang ekonomi, meningkatkan ketahanan nasional, mengurangi ketergantungan pada bangsa lain.

Demikian besar darma bakti yang disumbangkan oleh wirausaha terhadap pembangunan bangsa, namun masih saja orang kurang berminat menekuni profesi tersebut. Banyak faktor psikologis yang membentuk sikap negative masyarakat. sehingga mereka kurang berminat terhadap profesi wirausaha, sikap negative tersebut antara lain yaitu agresif, ekspansif, bersaing, egois, tidak jujur, kikir, sumber penghasilan tidak stabil, kurang terhormat, pekerjaan rendah dan sebagainya. Sebagian besar rakyat Indonesia beragama Islam, mereka lupa bahwa ajaran Islam mengajarkan tentang pekerjaan di bidang bisnis. Rasulullah Saw pernah ditanya oleh para sahabat “pekerjaan apakah yang paling baik ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, seseorang bekerja dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang bersih (HR. Al-Bazzar).³

C. Motivasi Wirausaha Terhadap Minat Berwirausaha

Motivasi merupakan suatu daya pendorong atau penggerak seseorang untuk berperilaku tertentu yang dapat timbul dari dalam atau luar individu. Motivasi merupakan suatu unsur perangsang keinginan (*went*) daya penggerak kemauan bekerja seseorang terhadap tujuan tertentu yang ingin dicapai. Peran motivasi dalam berwirausaha dapat dianalogikan sebagai bahan bakar penggerak mesin. Wirausaha merupakan seseorang yang memiliki kreatif dan inovatif serta menghadapi resiko yang mampu menciptakan peluang menjadi usaha yang menghasilkan nilai atau laba.⁴ Motivasi berwirausaha adalah dorongan kuat dari dalam diri seseorang untuk memulai mengaktualisasi potensi dalam berfikir kreatif dan inovatif untuk menciptakan produk baru dan bernilai tambah guna kepentingan Bersama. Wirausaha akan muncul ketika seseorang berani mengembangkan usaha-usaha dan ide-ide barunya. Motivasi merupakan salah ssatu factor keberhasilan wirausaha dalam menyelesaikan tugasnya. Semakin besar motivasi maka semakin besar kesuksesan yang akan dicapai.⁵

³ Fachrurazi dan Nurcholifah, *KEWIRAUSAHAAN (Teori Dan Praktek)*.

⁴ Subhan Harie and Westri Andayanti, “Pengaruh Motivasi Wirausaha Terhadap Minat Berwirausaha Mahasiswa,” *Intelektium* 1, no. 2 (2020): 107–114.

⁵ Agus Sugiono and Aminatus Zakhra, “Menumbuhkembangkan Jiwa Wirausaha Remaja Kelompok Al Banjari Musholla Nurul Hidayah Panglegur Pamekasan,” *Darmabakti: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat* 2, no. 1 (2021): 23–32.

minat dapat diartikan sebagai rasa lebih menyukai dan rasa ketertarikan pada sesuatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh atau memaksa. Atau dengan kata lain, minat adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu diluar dirinya, semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, berarti semakin besar minatnya. Bila seseorang mempunyai ketertarikan (minat) pada suatu objek dengan sepenuh hati, maka selanjutnya minat itu yang akan menuntunnya untuk memperhatikan lebih rinci dan berkeinginan untuk bisa memiliki objek tersebut. Jadi yang dimaksud minat berwirausaha adalah keinginan dengan sepenuh hati untuk bisa melakukan usaha secara mandiri, dengan kemampuan dan kemauan sendiri.⁶

Sesorang yang berminat untuk berwirausaha akan terlihat pada tingkah laku yang menunjukkan keinginannya yang timbul dari dalam diri dengan berani menggung resiko yang diambil dan cepat tanggap dalam menangani peluang yang ada. Inti dari minat berwirausaha yaitu dorongan dan ketertarikan seseorang untuk melakukan tindakan yang inofatif dan kreatif dalam memanfaatkan sumber daya berupa tenaga kerja, bahan mentah dan modul untuk menghasilkan sebuah produk baru demi tercapainya kesejahteraan individu dan masyarakat.

⁶ Lies Indriyatni, "Dalam Menumbuhkan Minat Mahasiswa Untuk Berwirausaha (Studi Kasus Pada Mahasiswa STIE PELITA NUSANTARA SEMARANG) Lies Indriyatni *)," *Fokus Ekonomi* 8, no. 1 (2013): 52–59.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Motivasi merupakan suatu daya pendorong atau penggerak seseorang untuk berperilaku tertentu yang dapat timbul dari dalam atau luar individu. Wirauaha merupakan seseorang yang memiliki kreatif dan inovatif serta menghadapi resiko yang mampu menciptakan peluang menjadi usaha yang menghasilkan nilai atau laba. Seseorang yang berminat untuk berwirausaha akan terlihat pada tingkah laku yang menunjukkan keinginannya yang timbul dari dalam diri dengan berani menggugah resiko yang diambil dan cepat tanggap dalam menangani peluang yang ada.

Inti dari minat berwirausaha yaitu dorongan dan ketertarikan seseorang untuk melakukan tindakan yang inovatif dan kreatif dalam memanfaatkan sumber daya berupa tenaga kerja, bahan mentah dan modul untuk menghasilkan sebuah produk baru demi tercapainya kesejahteraan individu dan masyarakat.

B. Saran

Kita sebagai mahasiswa dituntut untuk dapat melakukan kegiatan berwirausaha yang kreatif, inovatif supaya dapat bersaing dalam pasar bebas yang terjadi pada sekarang ini. Diperlukan sebuah pola pikir yang benar mengenai pentingnya minat untuk berwirausaha

DAFTAR PUSTAKA

- Fachrurazi dan Nurcholifah. *KEWIRAUSAHAAN (Teori Dan Praktek)*. Pontianak: IAIN PONTIANAK PRESS (Anggota IKAPI), 2021.
- Harie, Subhan, and Westri Andayanti. "Pengaruh Motivasi Wirausaha Terhadap Minat Berwirausaha Mahasiswa." *Intelektium* 1, no. 2 (2020): 107–114.
- Indriyatni, Lies. "Dalam Menumbuhkan Minat Mahasiswa Untuk Berwirausaha (Studi Kasus Pada Mahasiswa STIE PELITA NUSANTARA SEMARANG) Lies Indriyatni *)." *Fokus Ekonomi* 8, no. 1 (2013): 52–59.
- Sugiono, Agus, and Aminatus Zakhra. "Menumbuhkembangkan Jiwa Wirausaha Remaja Kelompok Al Banjari Musholla Nurul Hidayah Panglegur Pamekasan." *Darmabakti : Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat* 2, no. 1 (2021): 23–32.
- Tahirs, Jemi Pabisangan, and Abedneigo Carter Rambulangi. "Menumbuhkan Minat Berwirausaha Melalui Pelatihan Kewirausahaan Bagi Siswa Smk." *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 2 (2020): 125–129.